

Motivația valorificată dintr-o perspectivă triadică: profesor – elev – proces educațional

CZU 373.091 | doi.org

Cristina BUDURIN-FURCULIȚĂ, gr. did. sup., Colegiul Național de Comerț al ASEM
Mariana ȚIBULEAC, gr. did. I, Colegiul Național de Comerț al ASEM
Irina ROTARU, gr. did. II, Colegiul Național de Comerț al ASEM

Rezumat: Motivația în procesul educațional condiționează dezvoltarea numai în cazul când este asamblată triadic (profesor – elev – tehnici didactice). Valorificată în sens îngust însă, aceasta se va manifesta doar sub aspectul existenței unui mediator al procesului, și anume cel al relaționării celor trei elemente.

Cuvinte-cheie: profesor, elev, tehnici, motivație, intrinsec, extrinsec, relaționare.

Abstract: Motivation in the educational process conditions development only if it is assembled triadically (teacher – student – teaching techniques). Capitalized in a narrow sense, however, it will be accentuated and manifested only if there is a mediator of the whole process, namely the harmonious relationship of the three elements.

Keywords: teacher, student, techniques, motivation, intrinsic, extrinsic, relationship.

Motivația susține evoluția. Termenul provine din verbul latin moveo, -ere, movi, motus („a mișca”), o etimologie care validează natura sa constitutivă. Aceasta determină complexitatea exercitării unor acțiuni ale individului în diferite contexte evoluționiste și se orientează nemijlocit spre atingerea scopului, asigurând dezvoltarea umanității. Și dacă motivația presupune dinamism, atunci de ce umanitatea, antrenată constant în atingerea valorică a scopurilor, eșuează uneori? De vină sunt mecanismele motivaționale utilizate, perceperea conceptului dintr-o perspectivă cantitativă, contextul sociocultural sau chiar actanții implicați în proces. Și invers, factorii care determină reușita sunt aceiași: mecanismele implicate, valoarea cantitativă și calitativă a oricărui demers, contextul, care impulsionează cunoașterea, și, evident, subiecții orientați spre progres. Atunci, dacă lanțul evolutiv-regresiv este condiționat de practic aceeași factori, care este germenele succesului sau insuccesului în orice activitate și, intrinsec, în educație? Rolul mediator în acest sens îl deține termenul de *relaționare*. Valorificată în sens îngust, nu ca un ansamblu de factori constitutivi, motivația nu generează eficiență constantă. Asamblată triadic însă, condiționează dezvoltarea. Înțeleasă astfel, motivația reprezintă esența șirului existențial: *a fi, a face, a avea*. Același șir poate fi validat prin noțiunile de *scop, acțiune, produs*. Or, dacă lanțul respectă echilibrul și fiecare component interacționează, autentificarea motivației este inevitabilă.

În educație motivația are alte constante de fundament. În general, se acceptă ideea că în procesul educațional există mai mulți factori care propulsează progresul. O ierarhizare în acest sens, realizată logic în diverse studii de specialitate [1; 2; 6], nu reflectă o constatare dogmatică stabilă. Sigur este faptul că motivația în învățare se referă la subiecții *elev și cadru didactic* și la acțiunea de *a însuși*, certificată prin tehnicile utilizate. Astfel, în contextul activității educaționale, motivația se poate prezenta printr-o triplă dimensiune: *cadru didactic, elev, tehnici*. Ipostaza cadrului didactic și cea a elevului interacționează, generând, prin intermediul tehnicilor motivaționale, dinamica motivației de a studia.

Psihologul american Abraham Maslow a dezvoltat o teorie asupra motivației, care a pus semnul egalității între aceasta și necesități. Esența teoriei dezvoltă ideea că fiecare individ uman “escaladează” pe o scară a motivelor pe măsura satisfacerii fiecărei necesități în parte, plecând de la fundament spre vârf. Această ierarhie este inițiată de nevoile fiziologice, urmând lanțul nevoilor de securitate, al celor sociale, de stimă, intelectuale și estetice, pentru a culmina cu nevoile de împlinire. Clasificarea dată permite delimitarea a două sisteme motivaționale clare: nevoile 1-4 prezintă necesități primare, pe când nevoile 5-7 reprezintă necesități esențiale dezvoltării umanității. Așadar, din perspectiva acestei teorii, cadrul didactic, primul element al triadei, trebuie să cunoască faptul că nu pot fi motivate necesitățile elevilor de ordin superior, precum nevoile și trebuințele intelectuale și dorința de a cunoaște, dacă nu au fost satisfăcute cele de bază privind confortul fizic, nevoile de siguranță, de afecțiune și de stimă.

Profesorul care dorește să stimuleze motivația elevilor pentru activitatea de învățare trebuie să înceapă prin a-și analiza și autoevalua propria motivație, precum și modul în care își desfășoară activitățile de predare-învățare-evaluare [4]. Nivelul de pregătire a profesorului, ca și gradul de implicare în activitatea didactică, entuziasmul, pasiunea cu care își face meseria influențează profund dinamica motivațională a elevilor. Lipsa de motivație a profesorului este o problemă la fel de gravă ca incompetența profesională. Există profesori care nu manifestă niciun interes pentru profesiunea lor. Deși contextul social și economic poate explica acest fenomen, nu e mai puțin grav faptul că lipsa de motivație a profesorului se poate afla la originea lipsei de motivație a elevului. Un profesor plictisit, blazat nu poate fi o sursă de inspirație și de motivație pentru elevi. Dacă vrem să motivăm pe cineva, trebuie să fim motivați, mai întâi, noi înșine.

Este pe larg acceptată ideea că un profesor motivat pentru activitatea sa va fi mai eficient în organizarea și desfășurarea activității de predare-învățare și va determina, indirect, un nivel crescut al motivației elevilor. Și dimpotrivă, un profesor care se simte demotivat (de exemplu, din cauza nivelului nesatisfăcător de salarizare sau a nerecunoașterii sociale) va demonstra, în multe situații, și un nivel mai scăzut de implicare.

Rolland Viau și John Keller [Apud 6] au dovedit că motivația în context școlar este înțeleasă în mod adecvat numai atunci când nu o legăm doar de obiectul învățării, ci și de condițiile în care se realizează învățarea și de percepțiile pe care individul le are cu privire la o anumită activitate didactică. Motivația diferă, prin urmare, de alte stări afective precum pasi-

unea sau interesul pentru activitate, deoarece acestea din urmă se manifestă spontan, în timp ce motivația implică alegerea deliberată de a se angaja și a persevera pentru un anumit scop.

Din perspectiva sursei din care provin stimulentele, motivația poate fi extrinsecă și intrinsecă [1; 6]. Motivația extrinsecă este determinată de stimularea exterioară a activității. Aceasta poate fi pozitivă sau negativă. Iată câteva exemple de motivație extrinsecă pozitivă: încurajarea, lauda, recompensa, competiția, premiarea, câștigul material, aprecierea publică etc. Motivația extrinsecă negativă se poate constitui din: critică, ură, pedeapsă, muștrare etc. Motivația intrinsecă are loc atunci când starea tensională de necesitate a activității este interioară activității și rezultă chiar din realizarea ei. Cel implicat acționează din dorința de a cunoaște, a se dezvolta, a acumula experiență, a se afirma, a-și perfecționa traseul datorită aspirației profesionale.

Pentru a determina, la nivel instituțional, dominantă motivațională (intrinsecă sau extrinsecă), am realizat un demers de consultare publică a cadrelor didactice versus elevi. Consultarea a vizat: identificarea rolului motivației în procesul educațional; sistematizarea elementelor de stimulare a cadrului didactic în raport cu actul predării; stabilirea strategiilor de motivare a elevilor în funcție de disciplina/unitatea de curs predată; identificarea elementelor motivaționale vs. cele demotivaționale reflectate prin triada *elev – profesor – tehnici*; investigarea strategiilor și a procedeelelor de stimulare a învățării; diversificarea strategiilor de motivare a elevilor pentru învățare. Demersul consultativ a vizat chestionarea a 49 de cadre didactice din instituție, reconstituind un număr de 5 itemi. Constatările delimitate de cadrele didactice sunt raportate în procente astfel:

1. Un procent semnificativ al profesorilor interogați autoevaluează propriul nivel de motivație drept unul superior. Astfel, 49% și, respectiv, 35% au răspuns cu „5” și „4” la întrebarea: *Evalueați-vă motivația de a fi cadru didactic pe o scală de la 1 la 5*. 14% dintre intervievați consideră specific identității lor nivelul motivațional mediu și doar 2% se consideră totalmente demotivați.
2. Aproape 45% dintre respondenți susțin că îi motivează cel mai mult în activitatea de cadru didactic „nevoia de a-și face bine meseria”, dar și „dorința de dezvoltare și perfecționare continuă” (24%) și doar 22% consideră ca statutul și susținerea din partea administrației sunt vitale în procesul motivațional.
3. În măsurarea factorilor motivaționali, o însemnată valorică o are stabilirea factorului esențial în funcție de clasificarea acestora în: *factorul conducere, factorul expertiză, factorul relaționare, factorul*

subzistență. Din răspunsurile profesorilor putem desprinde ideea că aceștia pun accentul pe 2 factori dintre cei enumerați: *factorul expertiză* (dorința de cunoaștere și de perfecționare, 32%) și *factorul subzistență* (apreciere financiară, 68%). Acest item oferă posibilitatea alegerilor multiple.

4. La întrebarea *Cum stabiliți obiectivul primordial pentru viitorul dvs.? se constată că profesorii, în mare parte, consideră valide opțiunile: „dobândirea statutului de profesor respectat” (38%), urmează „înregistrarea unor performanțe care vor permite majorarea salariului” (35%), „formarea profesională prin obținerea gradului didactic” (17%) etc.*
5. În ce privește propunerea variantelor optime de stimulare/motivare în raport cu activitatea de profesor, respondenții au exteriorizat dominante motivaționale extrinseci, specificând necesitatea majorării salariului, crearea unor condiții optime pentru procesul de predare, angajarea în proiecte educaționale, sporirea motivației prin încurajarea de a obține grad didactic, corectitudinea, respectul, stimularea materială prin oferirea suplimentelor la salariu, posibilitatea de a obține diplome, certificate de merit etc.

Pentru ca datele statistice prezentate mai sus să de-note problema motivațională în procesul educațional în ansamblu, vizând corelația dintre cadru didactic, elev și tehnicile utilizate, am elaborat profilul motivațional al elevului din Colegiul Național de Comerț al ASEM, în baza chestionării a 439 de respondenți. Rezultatele chestionarelor au demonstrat că:

1. 93,8% dintre cei intervievați afirmă că motivația pentru a învăța la o unitate de curs depinde de cadrul didactic care o predă și, pentru 50,6%, de atractivitatea orelor.
2. Elevii apreciază cel mai mult la un profesor pregătirea și experiența profesională, în proporție de 96,3%.
3. Valorile atribuite importanței notei, de la 1 la 5, au fost distribuite preponderent la valoarea maximală de 5, cu 44,6%, și 4, cu 29,2%, ceea ce afirmă o dată în plus că peste 75% dintre elevi vor acționa în funcție de nota primită, care, de regulă, dacă este una mai mică, îi demotivează și îi face să-și piardă interesul față de unitatea de curs, în proporție de 56,3%.
4. O disonanță între rezultatele itemului de mai sus este vizibilă prin raportarea la următoarele date: elevii consideră că elementele-cheie ale motivației în cadrul orelor sunt competențele sau cunoștințele, ponderea fiind de 68,4%, deși nota rămâne și ea un element definitoriu, cu o valoare de 18,4%.
5. O altă componentă extrem de importantă pentru

elevi în procesul de motivare este feedbackul primit în cadrul orelor, iar intervievații au pledat pentru un nivel mediu, cu o pondere de 40,1%, lucru care atestă că așteptările lor sunt mult mai mari, ei au nevoie de mai multă comunicare și de o abordare individuală, chiar dacă peste 72% afirmă că viziunea proprie este acceptată și chiar încurajată.

Structural, ambele chestionare sunt constituite din 5 itemi, care favorizează determinarea gradului de motivație al actanților educaționali, dar și particularitățile motivaționale generate de valorile intrinseci/extrinseci (itemul 3). Schema de mai jos prezintă ponderea valorică a nevoilor intrinseci/extrinseci raportată la protagoniștii educaționali *profesorul* și *elevul*, stabilind ca dominantă *constanta extrinsecă*.

Figura 1. Ponderea motivației determinată în baza chestionarelor

Cu siguranță, rezultatele obținute în urma analizei chestionarelor au schițat un portret al cadrului didactic/elevului Colegiului Național de Comerț al ASEM, cu comportamente ce sunt un semnal pentru profesori, care urmează să-și analizeze mai atent elevii, să discute cu ei și să stabilească cu exactitate ce se află în spatele comportamentelor sesizate și, în special, care sunt nevoile esențiale (intrinseci vs. extrinseci), inclusiv așteptările acestora pentru a reuși, prin intermediul metodelor și tehnicilor motivaționale aplicate. O altă analiză statistică a vizat componenta tehnicilor utilizate de cadrele didactice în vederea intensificării motivației de a învăța a elevilor. Atât profesorii, cât și elevii au fost chestionați pentru a determina strategiile didactice care generează dorința de a studia.

Trăind în secolul al XXI-lea, în era tehnologiilor informaționale, având în față o generație de elevi ”digitalizați”, modul clasic de predare nu mai are amploarea de altădată. Dacă elevul de ieri învăța în bibliotecă/săli de clasă sau mai mult din auzite, elevul secolului al XXI-lea învață și de la distanță, din ceea ce vede, ce simte, ce experimentează, iar noi, profesorii,

ne întrebăm: *cum motivăm pentru învățare elevii de azi, pentru a le asigura creșterea și dezvoltarea?*

Trebuie să pornim de la starea sufletească, năzuințele, doleanțele, aspirațiile acestora; trebuie să-i facem curioși. Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea și realizarea unei activități educaționale, accentul se pune pe tehnologiile didactice.

Diversificarea tehnologiilor didactice care sprijină procesele de învățare-predare-evaluare prin intermediul mai multor aplicații are un efect motivant sub toate aspectele: înțelegere, învățare, stimularea spiritului creativ, a trăirilor valorice, asimilarea conceptelor/noțiunilor, toate acestea fiind primordiale în drumul parcurs spre atingerea obiectivelor [3; 5].

Profesorul organizează și dirijează, regizează și formează la elevi abilități sociale, care favorizează interacțiunea și cooperarea în realizarea învățării, devenind, astfel, un partener în învățare. La rândul său, elevul argumentează și realizează un schimb de idei, gândește liber și creativ, cooperează și se implică în învățare.

Din chestionarul propus elevilor și profesorilor observăm că motivația este generată de un complex de factori, printre care prioritate o au integrarea tehnologiilor de ultimă generație și accesul la numeroase resurse din domeniul TIC (pentru metode/tehnici moderne optează 85% de elevi și peste 60% de cadre didactice).

Derivând din dorința de a cunoaște lumea, jocul trezește curiozitate, cere strategii de lucru verificate, astfel încât să se integreze organic în demersul firesc al lecției. Profesorii și elevii sprijină procesele de motivare spre învățare prin intermediul mai multor aplicații, dominante fiind:

- *Learning.Apps.org* – un portal web internațional, care poate fi accesat și folosit gratuit, ușor de gestionat, cuprinde fișe de lucru digitale și exerciții interactive;
- *Kahoot!* – aplicație ușor de utilizat și foarte îndrăgită de elevi, încurajează crearea unui climat de învățare plăcut și relaxat, facilitează acumularea de cunoștințe în contexte cât mai diferite, dezvoltând creativitatea, perspicacitatea, atenția, impulsionează elevii să devină activi în procesul învățării;
- *Quizziz* – instrument digital care poate fi folosit atât în clasă, cât și de la distanță, permite sporirea gradului de încredere a elevilor în obiectivitatea evaluării, contribuie la motivarea pentru instruire în baza dezvoltării competenței interdisciplinare, fapt care asigură o prestație calitativă;
- *Hărțile mentale* – o altă modalitate de a trezi interesul elevului, permite studierea și memorarea unor noțiuni, planificarea unei activități, prezentarea unor informații, rezumarea unei unități de învățare etc.;

- *Educația STEM/SREAM* – are un rol deosebit în motivarea elevilor, aceștia realizând aplicații practice, experimente, proiecte transdisciplinare privind evenimente care promovează educația, încurajează inovația; elevii cooperează, colaborează, capătă încredere în forțele proprii, își dezvoltă competențele lingvistice, gândirea critică, autocritica, valorifică propriile idei, opinii;
- *Vizionarea filmelor* – ca instrument de motivare, este un mijloc didactic care poate fi utilizat în scopul dezvoltării gândirii critice, mobilizării elevilor spre implicare în dialog;
- *SMS, chat, forum* (tehnici de comunicare) – un suflu nou în realizarea discuțiilor ghidate, instrumente de comunicare foarte populare printre elevi;
- *Aprecieră verbală* – elevii sunt mai motivați și mai implicați în activitățile de învățare atunci când le este prezentat scopul învățării, domeniul unde își pot aplica cunoștințele, când se simt apreciați, când le este demonstrat progresul și se pot face auziți.

În epoca revoluției digitale elevul preferă tehnologiile moderne/inovatoare, deoarece grație acestora orele sunt captivante, interactive, asimilarea cunoștințelor devine mai ușoară, fiind pe placul și pe măsura așteptărilor elevilor.

Există o vastă varietate de tehnologii educaționale, atât inovatoare, cât și tradiționale. Cert este faptul că nu putem spune despre niciuna că este perfectă. Utilizarea uneia sau alteia depinde de mai mulți factori: particularitățile de vârstă ale elevului (dar și ale profesorului), contingentul de elevi vs. pregătirea cadrului didactic, subiectul lecției, utilitatea lecției, specificul programului de formare profesională etc. Important însă este ca aplicarea tehnologiei didactice selectate să-i motiveze pe elevi și pe profesori, pentru a atinge nivelul maxim de realizare a obiectivelor propuse.

CONCLUZII

1. Eșecul didactic este condiționat de retribuirea valorică neuniformă a elementelor lanțului educațional *cadru didactic – elev – tehnici didactice*. Studiul relaționării componentelor enunțate demonstrează că întâietatea unuia dintre acestea duce inevitabil spre eșec. Nivelul optim al motivației este, așadar, dependent de relația triadică, care, obligatoriu, trebuie să consolideze conceptele de reciprocitate și constanță, în plan motivațional.
2. Fiind cauza declanșării/susținerii comportamentelor de predare-învățare, motivația este extrinsecă și intrinsecă. Activitatea motivată extrinsecă

primează în cazul ambilor subiecți ai procesului educațional.

3. Motivația intrinsecă, cea care provine din satisfacția interioară, este subsumată motivației extrinseci, de unde și efectul de superficialitate a procesului educațional în ansamblu.
4. Este certă importanța adaptării tehnicilor educaționale moderne la actul predării prin păstrarea tehnicilor tradiționale. Distribuția procentuală a acestora trebuie să depindă direct de necesitățile și doleanțele elevilor. Studiul dat demonstrează o dominantă valorică a tehnicilor moderne/digitale, ceea ce însă nu constituie o constantă generală, ci, mai degrabă, una particulară.
5. Pe fundalul acestor consemnări, conceptul de *motivație* se impune în procesul educațional ca unul dominant. Totuși, motivația își confirmă, de fiecare dată, și rolul de necunoscută, lăsând loc pentru diverse (re)interpretări.

RECOMANDĂRI

1. Asigurarea echilibrului elementelor lanțului subliniat derivă nemijlocit din gestionarea eficientă a procesului educațional, prin fundamentarea conceptului de *motivație* la nivel de management strategic.
2. Orientarea subiecților procesului educațional (cadru didactic și elev) spre atingerea satisfacției, prin stabilirea valorii de constanță între tipul intrinsec și extrinsec al conceptului de *motivație*.
3. Intensificarea utilizării tehnologiilor educaționale moderne și diversificarea acestora în procesul de predare-învățare-evaluare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bodean I., Olteanu R. Motivația în procesul educațional: Ghid metodologic. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2011. 58 p.
2. Boncu Ș., Ceobanu C. Psihosociologie școlară. Iași: Polirom, 2013. 380 p.
3. Cartaleanu T., Cosovan O., Goraș-Postică V. (coord.) Formarea de competențe prin strategii didactice interactive. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2008. 204 p.
4. Caisân S., Țibulischi L., Tintuc T., Harti M. Dezvoltarea abilităților necesare profesorului de azi: Curs de formare continuă: Suport didactic. Chișinău: Institutul de Formare Continuă, 2016. 166 p.
5. Mahu V. Problematizarea și motivația în procesul de instruire. Chișinău: Știința, 1992. 80 p.
6. Șișianu A. Motivația și învățarea. În: 7th International Conference on Microelectronics and Computer Science. Chișinău, 2011, pp. 362-365.